

УДК 656.13.003 (571.51)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСК

ECONOMIC PROBLEMS OF AUTOMOBILIZATION IN THE KRASNOYARSK

©Мелькова И. И.

Сибирский федеральный университет
г. Красноярск, Россия
melkovaIrina@gmail.com

©Melkova I.

Siberian Federal University
Krasnoyarsk, Russia, melkovaIrina@gmail.com

©Феоктистов О. Г.

канд. техн. наук
Сибирский федеральный университет
г. Красноярск, Россия, fog-ido@mail.ru

©Feoktistov O.

Ph.D., Siberian Federal University
Krasnoyarsk, Russia, fog-ido@mail.ru

Аннотация. В статье исследуются экономические проблемы города Красноярска, напрямую связанные с уровнем обеспеченности населения транспортными средствами. Город занимает второе место по уровню автомобилизации, что сказывается на его экологии, качестве и безопасности дорожного движения. Решение выделенных проблем необходимо организовать в ближайшие сроки, так как эффективное функционирование транспортной системы является одним из ключевых факторов комфортной в нем жизни. Также важно обеспечить высокую скорость и удобство передвижения спортсменов и гостей города в 2019 году на Универсиаде. В данной работе выделены ключевые проблемы и их причины, приведены актуальные данные статистики, указаны предпринимаемые меры для решения и направления, по которым еще необходима работа.

Abstract. The article examines economic problems of Krasnoyarsk, which are directly related to the level of population vehicle provision. The city takes the second place in terms of motorization, which affects its ecology, quality and safety of its traffic. These problems need to be solved as soon as possible, since the effective functioning of the transport system is one of the key factors of a comfortable life. The most important problems, their causes and attempted measures are listed in this article, as well as directions, in which work is still needed.

Ключевые слова: автомобилизация, обеспеченность автомобилями, экономические проблемы Красноярска.

Keywords: motorization, supply of cars, economic problems of Krasnoyarsk.

С ростом технологического прогресса человек открывает для себя новые и новые полезные вещи, без которых представить свою жизнь становится почти невозможно. Наряду с бытовой техникой, мобильным телефоном и беспроводной сетью Wi-Fi необходимостью для человека становится легковой автомобиль и достоинства такого приобретения очевидны.

Увеличение спроса на автомобили в последние 10–15 лет вывело страну на уровень, сравнимый с США [1]. По данным Международной организации автопроизводителей (ОИСА) парк легковых автомобилей России стабильно находится в первой пятерке мировых лидеров, почти достигнув уровня Германии и отставая от США, Китая и Японии. В России на каждую тысячу жителей на начало 2016 года приходилось 283 легковых автомобиля, а во многих городах этот показатель значительно выше. Так, Красноярск занимает второе место среди российских городов по обеспеченности населения легковыми автомобилями. На каждую тысячу жителей здесь приходится 384 транспортных средства [2]. Причем количество зарегистрированных транспортных средств в городе увеличивается из года в год.

По мнению экспертов, одной из причин такой тенденции является доступность покупки автомобиля. По исследованиям рейтингового агентства «РИА Рейтинг» в Красноярском крае 26% семей могут приобрести и без особых сложностей обслуживать новый автомобиль стоимостью 470 тысяч рублей, а 10,5% — стоимостью 1,2 млн. рублей (15-е место по субъектам РФ) [3]. Кроме этого, Красноярск входит в десятку городов по обеспеченности дилерскими центрами (57 ДЦ на 1,068 млн. чел.). Предложение автомобилей формируется и за счет активных продаж на интернет-площадках. К примеру, на сайте «drom.ru» в целом за 2016 год количество предложений превысило 1 млн. штук. Моделями-лидерами продаж стали TOYOTA COROLLA, FORD FOCUS, LADA 2114, LADA 2190 и HYUNDAI SOLARIS.

Наблюдаемая автомобилизация влечет за собой серьезные экономические проблемы.

Во-первых, значителен ущерб от выхлопных газов, загрязняющих окружающую среду. На долю автомобильного транспорта в Красноярске приходится от 50 до 80% загрязняемых веществ, выбрасываемых в воздух. Ежегодно в атмосферу попадает около 800 тыс. тонн окиси углерода, углеводородов и других вредных веществ [5]. Уровень загрязнения воздуха города характеризуют как «повышенный», «высокий» и «очень высокий». Усугубляет ситуацию эксплуатация морально и технически устаревших автомобилей, использование неэтилированного бензина и неотрегулированная после ремонта топливная система.

Рисунок 1. Уровень выбросов загрязняющих веществ, [5].

Экономический ущерб от выбросов вредных веществ в атмосферу оценивается миллионами рублей в год [5].

Во-вторых, постоянно возрастающая численность транспортных средств не может не сказаться на безопасности дорожного движения.

Среди основных причин ДТП в городе выделяют:

- превышение допустимой скорости движения, чему способствует отсутствие технических средств, предотвращающих превышение скоростного режима;
- неправильное формирование геометрии пересечений, позволяющее совершать маневры на высокой скорости;
- светофорное регулирование, не учитывающее психофизическое поведение пешеходов и водителей.

Данные по зарегистрированным ДТП в Красноярске по отчету ОГИБДД МУ МВД по Красноярскому краю представлены в Таблице.

Таблица.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ДТП В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСК, [4]

	<i>2 мес. 2015 года</i>	<i>2 мес. 2016 года</i>	<i>Изменение, %</i>
Зарегистрированные ДТП	514	492	-4,3
Погибло, чел	52	54	3,8
Ранено, чел	648	642	-0,9

Безопасность дорожного движения является важной социально-экономической задачей. Аварийность наносит огромный материальный и моральный ущерб отдельным гражданам и всему обществу.

В-третьих, актуальна проблема состояния дорожного покрытия в городе. Современное состояние дорог в городе было оценено инспекцией активистов-общественников. В результате составленного рейтинга Красноярск занял 51-е место среди городов Сибири (для сравнения: Абакан занимает пятое место). При оценке измерялись такие дефекты как ямы, колеи, просадка и разрушения верхнего слоя покрытия и другие. По некоторым участкам в Красноярске проходит более 400 тыс. машин, а средний показатель изношенности дорог составляет примерно 81% [6].

В преддверии Универсиады в 2019 году развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры определено как цель номер один Постановлением Правительства Красноярского края «Развитие транспортной системы» в редакции 31.01.2017 года [6]. Реализация другой государственной программы — «Безопасные и качественные дороги» будет осуществляться поэтапно за 9 лет. Первый этап — 2017–2018 г. г., финансирование осуществляется федеральным и краевым бюджетом. Уже утвержден план ремонта асфальтового покрытия на текущий год, согласно которому будет выделено около 2 млрд. рублей. В списке 46 участков, подлежащих ремонту. Также планируется пересмотреть схему дорожного движения для увеличения пропускной способности улиц, расширить некоторые улицы и перекрестки. Реконструкции крупных объектов будут проводиться в период 2019–2025 г. г.

Необходимо отметить, что улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог позволит снизить выбросы отработанных газов в атмосферу, уровень шумового воздействия и загрязнения придорожных полос, пылеобразование.

В-четвертых, важной проблемой остается загруженность дорожного движения, причем она напрямую связана с автомобилизацией. В Красноярске скорость передвижения сопоставима с крупнейшими городами России, где вечерний час-пик длится дольше утреннего, а средняя оценка пробок на Интернет-ресурсах — 6–8 баллов. Причина затрудненного движения заключается (помимо большого количества транспортных средств)

в планировке транспортной системы, которая изначально была рассчитана на пользование жителей городским общественным транспортом, а не на массовое общество с личным автотранспортом. В рейтинге городов с самыми крупными пробками, проводимом Google, Красноярск занимает третье место после Москвы и Самары. Разработка мер, которые позволили бы разгрузить городское движение, являются важной управленческой задачей, ведь городские пробки — серьезный финансовый тормоз в развитии агломерации.

В течение долгого времени в крае ведутся споры по поводу необходимости строительства метро. Учитывая особенности планировки города, расположения его спальных районов и бизнес центров, можно говорить о том, что метро не решит проблему загруженности движения. В качестве альтернативы разрабатываются проекты выделения полос для введения в эксплуатацию скоростных транспортных средств, развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры, запуск электричек в черте города. Учитывая тенденцию автомобилизации, необходимы новые схемы планировки инфраструктуры, чтобы сократить среднюю дальность поездки автомобилистов.

Для улучшения качества дорожного движения, в Красноярске создан отдел мониторинга улично-дорожной сети, организации и безопасности дорожного движения. Специалисты анализируют данные практически со всех камер уличного видеонаблюдения, в «поле зрения» которых попадают городские дороги и предлагают пути решения проблем.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий необходима реконструкция опасных перекрестков, строительство светофорных объектов, внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) и другое.

Использование транспортных средств высокого класса экологической безопасности и увеличение доли электротранспорта в общем объеме пассажирских перевозок позволит снизить степень негативного влияния легковых автомобилей на окружающую среду.

От того, насколько эффективными будут предпринятые меры для решения выделенных проблем, зависит качество функционирования транспортной системы города. Исследования в США показывают, что людей, желающих приобрести легковой автомобиль, падает, однако для России такая тенденция еще не характерна. Количество автомобилей в Красноярске будет увеличиваться, а, значит, проводимые мероприятия должны быть результативными, чтобы обеспечить повышенную скорость передвижения по городу, максимально возможное свободное движение, его безопасность, а также безопасность для окружающей среды.

Источники:

1. Рынок легковых автомобилей: Бюллетень социально-экономического кризиса в России. Режим доступа: <http://ac.gov.ru/files/publication/a/9154.pdf>.
2. Обеспеченность легковыми автомобилями: АВТОСТАТ. Режим доступа: <https://www.autostat.ru/news/27116>.
3. Рейтинг регионов по доступности покупки автомобилей: РИА Рейтинг. Режим доступа: <http://www.riarating.ru/infografika/20160615/630026367.html>.
4. Город сегодня. Транспорт: Красноярск. Администрация города. Режим доступа: <http://www.admkrsk.ru/citytoday/transport/Pages/default.aspx>.
5. Концепция развития транспорта Красноярска: Оптимальные транспортные системы. Режим доступа: <http://otslab.ru/ru/2016/11/01/kontsepsiya-razvitiya-transportnoj-sistemy-krasnoyarska>.
6. Государственные программы Красноярска: официальный портал Красноярского края. Режим доступа: <http://www.krskstate.ru/realization/gosprog/0/id/16468>.

Sources:

1. Rynok legkovykh avtomobilei: Byulleten sotsialno-ekonomicheskogo krizisa v Rossii. Available at: <http://ac.gov.ru/files/publication/a/9154.pdf>.

2. Obespechennost legkovymi avtomobilyami: AVTOSTAT. Available at: <https://www.autostat.ru/news/27116>.

3. Reiting regionov po dostupnosti pokupki avtomobilei: RIA Reiting. Available at: <http://www.riarating.ru/infografika/20160615/630026367.html>.

4. Gorod segodnya. Transport: Krasnoyarsk. Administratsiya goroda. Available at: <http://www.admkrsk.ru/citytoday/transport/Pages/default.aspx>.

5. Kontsepsiya razvitiya transporta Krasnoyarska: Optimalnye transportnye sistemy. Available at: <http://otslab.ru/ru/2016/11/01/kontsepsiya-razvitiya-transportnoj-sistemy-krasnoyarska>.

6. Gosudarstvennyye programmy Krasnoyarska: ofitsialnyi portal Krasnoyarskogo kraja. Available at: <http://www.krskstate.ru/realization/gosprog/0/id/16468>.

*Работа поступила
в редакцию 09.04.2017 г.*

*Принята к публикации
15.04.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Мелькова И. И., Феоктистов О. Г. Экономические проблемы автомобилизации в городе Красноярск // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №5 (18). С. 197-201. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/melkova-feoktistov> (дата обращения 15.05.2017).

Cite as (APA):

Melkova, I., & Feoktistov, O. (2017). Economic problems of automobilization in the Krasnoyarsk. *Bulletin of Science and Practice*, (5), 197-201